

Mireille Audeoud, Johannes Hennies und Manfred Hintermair

Die Rolle gleichbetroffener Peers bei Jugendlichen mit Hörschädigung

Zusammenfassung

Der Zugang zu einer Peergruppe ist ein wichtiger Faktor für eine positive Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen. Es wird angenommen, dass auch für Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung, welche integrativ beschult werden, der Kontakt zu Gleichbetroffenen eine wichtige Rolle spielt. Doch quantitative Untersuchungen hierzu liegen bislang nicht vor. Der vorliegende Bericht versucht, diese Lücke für die Schweiz zu schliessen.

Résumé

L'accès à un groupe de pairs est un facteur essentiel pour un développement positif des compétences socio-émotionnelles. On suppose que, pour les enfants et les jeunes atteints d'une déficience auditive et suivant une scolarisation intégrative, le contact avec d'autres enfants et jeunes souffrant du même handicap joue également un rôle important. Toutefois, on ne dispose pas à ce jour d'études quantitatives sur cet aspect. Le présent compte rendu se propose de combler cette lacune pour la Suisse.

In diesem Beitrag soll untersucht werden, welchen Stellenwert Kontakte, Erfahrungen und Austausch mit gleichaltrigen Jugendlichen mit Hörschädigung für die Entwicklung von integrativ beschulten gleichbetroffenen Kindern in der deutschsprachigen Schweiz haben.

Nicht näher eingegangen wird an dieser Stelle auf die grundlegende Bedeutung, die soziale Beziehungen im Allgemeinen und Peer-Kontakte im Speziellen für die psychosoziale Entwicklung und Gesundheit von Menschen haben; dies gilt auch für die vorliegenden Befunde bei Kindern mit Hörschädigung (vgl. Hennies & Hintermair, 2015; Hintermair, 2015). Es ist durch zahlreiche Forschungsbefunde hinlänglich belegt (vgl. z. B. Rogoff, 2003; Schmidt-Denter, 1996), dass soziale Beziehungen für die psychische Gesundheit und das psychosoziale Wohlbefinden von Menschen von grosser Bedeutung sind. Kontakte zu Peers haben einen besonders hohen Stellenwert im Kindes- und insbesondere im Jugendal-

ter. Nach Oerter und Dreher (2002, S. 310) tragen Peers zur Orientierung und Stabilisierung bei und lassen emotionale Geborgenheit erfahrbar werden. Durch gute Peer-Kontakte werden die Erprobung neuer und die Erweiterung bereits vorhandener Möglichkeiten des eigenen sozialen Verhaltens und Erlebens ermöglicht. Peer-Kontakte haben zudem eine wichtige Brückenfunktion beim Übergang zwischen der Loslösung vom Elternhaus und der eigenen Lebensgestaltung. Schliesslich können gute, vielfältige und differenzierte Peer-Kontakte helfen, die eigene Identitätsfindung zu unterstützen.

Da soziale Beziehungen zu einem beträchtlichen Teil über kommunikativen Austausch realisiert und gepflegt werden, ist es naheliegend, dass Kinder mit einem Hörverlust hier besonders grosse Herausforderungen zu bewältigen haben (vgl. Antia et al., 2011). Entsprechend zeigen zahlreiche Studien, wie wichtig funktionale soziale Beziehungen für die Entwicklung von Kindern mit

Hörschädigungen in verschiedensten Lebensphasen sind (vgl. zusammenfassend Hintermair, 2015).

Zu den Herausforderungen der Peerbeziehungen von Kindern mit Hörschädigung und hörenden Kindern liegt hierzu mittlerweile eine Reihe von aktuellen zusammenfassenden Übersichtsarbeiten vor (vgl. Antia et al., 2011; Batten, Oakes & Alexander, 2014; Xie, Potmesil & Peters, 2014). Als relevante Problemfelder erweisen sich insbesondere die Beziehungsgestaltung in grösseren Gruppen unter akustisch schlechten Bedingungen sowie die Knüpfung sozialer Beziehungen während der Adoleszenz (vgl. Martin et al., 2011; Punch & Hyde, 2011).

In der vorhandenen Fachliteratur wird seit Längerem diskutiert, inwieweit die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigungen durch den gegenseitigen Austausch beeinflusst wird. Der Stellenwert gleichbetroffener Peers wird bislang vor allem durch autobiografische Selbstzeugnisse und qualitative Studien dokumentiert. An den Aussagen in den vorhandenen Studien wird sichtbar, dass junge Menschen mit Hörschädigung sich ihre eigene Normalität nicht ausschliesslich aus Erfahrungsschablonen hörender Menschen bzw. Gleichaltriger herauschneiden und zusammenfügen können. Für die eigene Identitätsbildung sollten sie die Erfahrungen Gleichbetroffener nutzen, um aus ihnen Kraft und Inspiration zu schöpfen für die eigene Selbstfindung. Denn um Zugehörigkeit erfahren zu können und um sich in seiner spezifischen Wahrnehmungs- und Kommunikationssituation als Mensch mit einer Hörschädigung verstanden zu fühlen, ist es hilfreich, eigene Erfahrungen mit denjenigen von Menschen abzugleichen, die sich in einer ähnlichen Le-

benssituation befinden, die über entsprechende Erfahrungen verfügen und diese teilen können (vgl. ausführlich Hennies & Hintermair, 2015).

Die Aussagekraft der bislang vorliegenden Belege wird dadurch etwas eingeschränkt, dass es sich zumeist um anekdotische Berichte oder qualitativ erhobene Studien mit retrospektivem Charakter und selektiven Stichproben handelt. Hennies und Hintermair (2015) haben deshalb eine Studie durchgeführt, bei der bewusst mit einer nicht gezielt ausgelesenen Stichprobe gearbeitet wurde und bei der langjährig bewährte Untersuchungsinstrumente (Fragebögen) zum Einsatz kamen. An der Studie in Deutschland nahmen insgesamt 136 einzelintegriert beschulte Jugendliche mit Hörschädigung in einem mittleren Alter von 15 Jahren und 4 Monaten (15;4 Jahren) teil. Die zentrale Fragestellung der Studie war, in welchem Zusammenhang die Häufigkeit und die Qualität von Peer-Kontakten (erfasst mit einer eigens entwickelten Peer-Skala) mit Lebensqualität (Skalen aus dem KINDL-Fragebogen), sozial-emotionaler Entwicklung (SDQ-Fragebogen) und subjektivem Integrationserleben (Skalen aus dem FDI) stehen. Knapp zusammengefasst zeigen die Ergebnisse Folgendes: 95,7 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler verfügten über keinen oder kaum Kontakt zu gleichbetroffenen Peers und nur 4,3 Prozent hatten etwas Kontakt, wobei dies eher für Lernende mit einem hochgradigen Hörverlust der Fall war. Es zeigten sich weiter nahezu keine korrelativen Zusammenhänge zwischen der Peer-Skala und den drei psychosozialen Indikatorvariablen (KINDL, SDQ, FDI). Ein bedeutsamer negativer Zusammenhang bestand lediglich zwischen der Peer-Skala und dem sozialen Integrationserleben (FDI), wonach Kinder mit häufigeren Peerkontak-

ten sich weniger gut in ihre Schulklasse integriert fühlen (vgl. zu weitergehenden Analysen Hennies & Hintermair, 2015).

Die nachfolgend vorgestellte Studie arbeitet mit dem identischen Forschungsdesign und denselben Untersuchungsinstrumenten. Es soll ein Vergleich gezogen werden, wie sich die Ergebnisse einer Schweizer Stichprobe im Vergleich zu den Daten der deutschen Studie darstellen.

Methode

Stichprobe

An der Schweizer Studie nahmen 33 Jugendliche im durchschnittlichen Alter von 15;2 Jahren (14;0 bis 16;7 Jahre) teil. Die Geschlechterverteilung ist nahezu gleich (Jungen: 51,5 %, Mädchen: 48,5 %). Ungefähr jeweils 15 Prozent der Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund oder eine zusätzliche Behinderung. Das mittlere Erfassungsalter liegt bei 6;1 Jahren (SD = 3;4 Jahre). Das bedeutet, dass etwas über die Hälfte der Kinder vor dem sechsten Lebensjahr und ca. 44 Prozent erst nach diesem Zeitpunkt als hörgeschädigt diagnostiziert worden sind. Was den Hörstatus der Schülerinnen und Schüler betrifft, so zeichnet sich die untersuchte Gruppe durch ihren geringen Hörverlust aus: 97 Prozent der Teilnehmenden haben einen einseitigen oder einen leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, lediglich ein Schüler hat eine hochgradige Schwerhörigkeit, niemand eine Resthörigkeit.

Erhebungsinstrumente

a) Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Der SDQ ist ein Screeningverfahren zur sozial-emotionalen Entwicklung von Schülerinnen und Schülern (vgl. Rothenberger & Woerner, 2004). Er umfasst 25 Items, von denen jeweils fünf einen spezifischen

Verhaltensbereich abbilden (emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität, Probleme mit Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten). Aus vier der Skalen kann ein Gesamtproblemwert gebildet werden (Cronbach's alpha = .87).

b) Schülerinnen- und Schülerfragebogen zur Peer-Qualität: In dem von den Autoren entwickelten Fragebogeninstrument wird durch zehn Items die Qualität und Quantität der Peer-Kontakte zu Gleichbetroffenen erfasst. Schülerinnen und Schüler bewerten dabei Äusserungen (z. B. «Mir gefällt es, wenn bei Freizeitaktivitäten (z. B. Sport) auch andere mit einer Hörschädigung dabei sind» oder «Ich treffe oft schwerhörige / gehörlose Freundinnen und Freunde») mit Hilfe einer Ratingskala (Cronbach's alpha = .85).

c) Fragebogen zur Erfassung der kindlichen Lebensqualität (KINDL): Als weiteres Erhebungsinstrument sind in den Fragebogen drei Subskalen des KINDL aufgenommen worden (vgl. Ravens-Sieberer, Ellert & Erhart, 2007), der ebenfalls zuvor bei Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung erfolgreich eingesetzt worden ist. Die drei Subskalen umfassen die Bereiche «Psychisches Wohlbefinden», «Selbstwert» und «Freunde». Aus den drei Subskalen wurde eine Gesamtskala gebildet (Cronbach's alpha = .72).

d) Fragen zum Integrationserleben in der allgemeinen Schule (FDI): Das Integrationserleben der Schülerinnen und Schüler wird mit zwei Skalen aus dem «Fragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration von Schülern (FDI)» von Haerberlin et al. (1989) erfasst. Die Skalen befassen sich mit der «Sozialen Integration (SI)» und der «Emotionalen Integration (EI)» (Cronbach's alpha FDI-EI = .93, FDI-SI = .90).

Durchführung

Über die audiopädagogischen Dienste zweier Schulen für Jugendliche mit Hörschädigung in der Deutschschweiz wurden unter Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen integriert beschulte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren angefragt. Es wurden pro Teilnehmerin und Teilnehmer zwei Fragebögen versendet, von denen einer von den Sonderpädagoginnen und -pädagogen des Audiopädagogischen Dienstes ausgefüllt wurde (SDQ, soziodemografische Daten) und einer von den Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung selbst (KINDL, FDI, Peer-Fragebogen).

Ergebnisse

Häufigkeit von Kontakten zu Peers

Der auf der Basis der zehn Items der Peer-Skala gemittelte Gesamtscore ergab, dass

84 Prozent der Schülerinnen und Schüler von denen Antworten vorlagen, praktisch keine und 16 Prozent kaum Kontakte hatten bzw. diese kaum als positiv erlebten. Häufigere oder sehr häufige Kontakte mit gleichbetroffenen Peers hatte niemand.

Eine ergänzende deskriptive Analyse zeigt die Verteilung der Bewertungen der einzelnen Items der Peer-Skala (Tab. 1). Hierzu wurden die Antworten «stimmt gar nicht/stimmt weniger» und «stimmt ziemlich genau/stimmt genau» zusammengefasst. Die Antworten auf die Items 5 und 7 enthalten Hinweise darauf, dass es zumindest für einen Teil der befragten Schülerinnen und Schüler so zu sein scheint, dass sie grundsätzlich Kontakte als positiv erleben, es aber in der Realität eher selten bis nie dazu zu kommen scheint (vgl. die anderen Items).

Tabelle 1: Antwortverhalten bei der Peer-Skala auf Itemebene

Items Peer-Skala	Stimmt gar nicht / stimmt weniger	Stimmt ziemlich genau / stimmt genau
	%	%
1. Ich habe viele Freunde mit Hörgeräten/CI.	96,9	3,1
2. Ich treffe oft schwerhörige/gehörlose Freunde.	100	0
3. Ich mache in meiner Freizeit viel mit Freunden, die auch schwerhörig/gehörlos sind.	96,8	3,2
4. Ich mache an den Wochenenden vieles gemeinsam mit schwerhörigen/gehörlosen Freunden.	100	0
5. Es ist schön für mich, wenn ich mit schwerhörigen/gehörlosen Freunden zusammen bin.	84,6	15,4
6. Ich chatte im Internet gerne mit Freunden, die auch schwerhörig/gehörlos sind.	92,3	9,7
7. Mir gefällt es, wenn bei Freizeitaktivitäten (z. B. Sport) auch andere mit einer Hörschädigung dabei sind.	71,4	28,6
8. Ich mag es, wenn ich mit anderen Schwerhörigen/Gehörlosen am Wochenende etwas gemeinsam unternehme.	96,3	3,7
9. In meiner Schule sind andere schwerhörige/gehörlose Schüler.	84,4	15,6
10. In meinem Handy sind viele Nummern von anderen Schwerhörigen/Gehörlosen gespeichert.	100	0

Zusammenhang von Peer-Kontakten mit psychosozialer Entwicklung

Eine Korrelationsanalyse zwischen der Peer-Skala mit den drei psychosozialen Entwicklungsbereichen (Lebensqualität, sozial-emotionale Probleme, Integrationserleben) ergab keine signifikanten Zusammenhänge, was aufgrund der geringen Variation der Antworten zwischen den Items der Peer-Skala nicht verwundert (es sind zu 92,5 % nur Antworten mit «stimmt nicht» / «stimmt weniger»). Die drei psychosozialen Entwicklungsbereiche (Lebensqualität, sozial-emotionale Probleme, Integrationserleben) weisen hingegen eine Reihe erwartungsgemässer Zusammenhänge untereinander auf, die an dieser Stelle jedoch nicht Gegenstand der Analyse sind.

Vermutlich sind Kinder, die rein lautsprachlich kommunizieren, eher mit hörenden Peers befreundet.

Vergleich der Ergebnisse der Schweizer Studie (n = 33) mit den Daten der deutschen Studie (n = 136)

Es wurden die Ergebnisse der in beide Studien einbezogenen Skalen (Peer-Skala, Integrationserleben [FDI], sozial-emotionale Probleme [SDQ], Lebensqualität [KINDL]) miteinander verglichen. Unter Berücksichtigung einer Bonferroni-Korrektur¹ zeigte sich lediglich ein Unterschied als signifikant: Die Schülerinnen und Schüler der Schweizer Studie haben signifikant weniger Peer-Kontakte als die Lernenden der deutschen Studie ($t = 2.68$, $df = 141$, $p < .008$).

¹ Verfahren, mit dessen Hilfe der sogenannte Alphafehler bei multiplen statistischen Vergleichen neutralisiert werden kann.

Diskussion

Die vorgestellte Studie zu Peer-Kontakten von einzelintegriert beschulten Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung und Gleichbetroffenen wurde durchgeführt, um Vergleichsdaten zu gewinnen für eine Studie, die in Deutschland mit gleichem methodischen Design und denselben Untersuchungsinstrumenten durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse einordnen zu können, ist zunächst festzuhalten, dass sich die Schweizer Stichprobe in Bezug auf den Hörstatus signifikant von der deutschen Stichprobe unterscheidet ($\chi^2 = 12.24$, $df = 4$, $p < .016$): In der Schweizer Stichprobe sind praktisch keine Personen mit hochgradiger Hörschädigung oder Resthörigkeit, während es mehr mit eher leicht- bis mittelgradigem Hörverlust gibt. Es sind auch mehr Schülerinnen und Schüler in der Schweizer Stichprobe, deren Hörschädigung eher später (nach dem sechsten Lebensjahr) diagnostiziert worden ist ($\chi^2 = 5.08$, $df = 1$, $p < .024$).

Dieser Befund mag erklären, dass in der vorliegenden Studie praktisch keine Schülerinnen und Schüler einen mittleren Gesamtwert auf der Peer-Skala erreicht haben, der einen Hinweis auf zumindest etwas mehr Kontakte enthalten würde. Somit unterscheiden sich die Werte nochmals signifikant von denen der deutschen Stichprobe, in der auch schon wenige Peer-Kontakte verzeichnet werden konnten. Vermutlich sind Kinder mit einem leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, die in allen Lebensbereichen rein lautsprachlich kommunizieren, eher mit hörenden Peers befreundet. Die Notwendigkeit und der psychosoziale Benefit von Kontakten mit Gleichbetroffenen erschliesst sich den Kindern und ihren Bezugspersonen nicht. Allerdings enthält die deskriptive Analyse der Antworten auf die zehn Items der Peer-Skala insofern einen in-

interessanten Hinweis, als sich dort bei zwei Items, zu denen etwas gehäufte Zustimmung geäußert wurde, zeigte, dass solche Kontakte nicht grundsätzlich negativ bewertet werden, sich jedoch reale Kontaktmöglichkeiten im Alltag der Schülerinnen und Schüler nicht ohne weiteres anzubieten scheinen. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass ein vermehrtes Kontaktangebot möglicherweise zu positiven Effekten führen könnte. Dies wäre allerdings durch gezielte Interventionsstudien zu verifizieren.

Eine Überprüfung von Zusammenhängen zwischen der Peer-Skala und verschiedenen psychosozialen Merkmalen brachte aufgrund der sehr geringen Varianz innerhalb der Daten der Peer-Skala keine statistischen Korrelationen, die einen Hinweis auf die Relevanz von Peer-Kontakten hätten aufzeigen können, da solche in der untersuchten Stichprobe praktisch nicht vorhanden sind.

Für weitergehende Studien schlagen wir vor, gezielte Angebote zu Peer-Kontakten mit Gleichbetroffenen zu konzipieren und durchzuführen und den Effekt solcher Massnahmen durch ein Vorher-/Nachher-Kontrollgruppendesign zu überprüfen.

Literatur

- Antia, S. D., Kreimeyer, K. H., Metz, K. K. & Spolsky, S. (2011). Peer interactions of deaf and hard-of-hearing children. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), *Oxford handbook of deaf studies, language, and education* (2nd ed.) (pp. 173–187). Oxford, NY: Oxford University Press.
- Batten, G., Oakes, P. M. & Alexander, T. (2014). Factors associated with social interactions between deaf children and their hearing peers: A systematic literature review. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 19, 285–302.
- Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1988). *Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration. FDI 4–6*. Bern: Haupt.
- Hennies, J. & Hintermair, M. (2015). Die Bedeutung von gleichbetroffenen Peers für die Entwicklung hörgeschädigter Kinder in inklusiven Settings. *dfgs-forum*, 23, 10–23.
- Hintermair, M. (2015). Social relations of deaf learners. Important sources for socio-emotional well-being and academic success. In H. Knoors & M. Marschark (Eds.), *Educating deaf students: Creating a global evidence base* (pp. 283–310). Oxford, NY: Oxford University Press.
- Martin, D., Bat-Chava, Y., Lalwani, A. & Waltzman, S. B. (2011). Peer relationships of deaf children with cochlear implants: Predictors of peer entry and peer interaction success. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 16, 108–120.
- Oerter, R. & Dreher, E. (2002). Jugendalter. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 258–318). Weinheim: Beltz.
- Punch, R. & Hyde, M. (2011). Social participation of children and adolescents with cochlear implants: A qualitative analysis of parent, teacher, and child interviews. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 16, 474–493.
- Ravens-Sieberer, U., Ellert, U. & Erhart, M. (2007). Gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Eine Normstichprobe für Deutschland aus dem Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KIGGS). *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 50, 810–818.

Rogoff, B. (2003). *The cultural nature of human development*. Oxford: Oxford University Press.

Rothenberger, A. & Woerner, W. (2004). Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) – Evaluations and applications. *European Child and Adolescent Psychiatry, (Suppl. 2)*, 13, II/1–II/2.

Schmidt-Denter, U. (1996). *Die soziale Entwicklung: Ein Lehrbuch über soziale Beziehungen*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Xie, Y., Potmesil, M. & Peters, B. (2014). Children who are deaf or hard of hearing in inclusive educational settings: A literature review on interactions. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 19, 424–437.

Dr. Mireille Audeoud
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
mireille.audeoud@hfh.ch

Prof. Dr. Johannes Hennies
hennies@ph-heidelberg.de

Prof. Dr. Manfred Hintermair
hintermair@ph-heidelberg.de

Pädagogische Hochschule Heidelberg
Keplerstrasse 87
D-69120 Heidelberg